

Harold Hassink

Prof. Dr. H.F.D. Hassink RA is hoogleraar Bedrijfseconomie, in het bijzonder Auditing, aan de Universiteit Maastricht.

Ik geef graag gehoor aan de oproep van Marcel Pheijffer om me te mengen in het debat over IFAC en meer in het bijzonder over de IAASB. Ik denk dat het goed is dat Pheijffer het debat aanzwengelt.

Volgens mij heeft de IAASB een aantal problemen: de standaarden hebben onvoldoende tanden, ze worden ontwikkeld in eigen kring en als gevolg hiervan heeft de IAASB problemen met de legitimiteit buiten het beroep.

Ik ben ervan overtuigd dat de leiders van het beroep daadwerkelijk het vertrouwen in de professie willen herstellen. Des te opmerkelijker is het reactieve gedrag van de IAASB. Onder maatschappelijke druk is de governance structuur rond de IAASB de afgelopen jaren weliswaar aangepast, maar deze veranderingen gaan niet ver genoeg. Zo werden de PIOB en CAG in het leven geroepen. Maar ondertussen behoudt de IAASB haar dominante positie. Op zichzelf is dit geen probleem, ware het niet dat de meeste leden van de IAASB uit het accountantsberoep komen. Zelfregulering dus. Maar dat past toch meer bij het pre-Enron tijdperk. Critici zien de oprichting van de PIOB en CAG vooral als pogingen de schijn op te houden dat het maatschappelijk verkeer daadwerkelijk invloed heeft. De facto blijft de macht bij het beroep. Toegegeven, het proces van opstellen en uitrollen van standaarden oogt zorgvuldig en verschillende vertegenwoordigers van het maatschappelijk verkeer worden gehoord. Dat is winst. Maar dat wil niet zeggen dat de uitkomst van het proces goed is vanuit maatschappelijk perspectief. Waarom een complexe structuur ontwerpen terwijl de oplossing zo eenvoudig is?

Het mondiale accountantsberoep ontkomt er op termijn niet aan haar invloed in de IAASB daadwerkelijk te delen met vertegenwoordigers van het maatschappelijk verkeer. Nu is het gevolg van de dominante positie van het accountantsberoep dat er geen standaarden komen die het beroep echt pijn doen. Zelfregulering helpt niet om de legitimiteit van standaarden te verhogen.

Op termijn zal de dominante positie van het accountantsberoep een belangrijk obstakel kunnen vormen voor de EU om tot *endorsement* van ISA's te komen. Vroeg of laat wordt er druk op IFAC en IAASB uitge-

voerd om de structuur en zeggenschap materieel te wijzigen.

Ik wil niet alleen maar op problemen wijzen. Mijn suggesties richting IAASB zijn: pas de structuur aan, produceer minder standaarden, maar wel standaarden met tanden. Gevolg hiervan is dat IAASB legitimiteit te beurt zal vallen.

Mijn belangrijkste punt is dat de IAASB moet kantelen. De Board moet gaan bestaan uit vertegenwoordigers van het maatschappelijk verkeer en accountants, waarbij de eersten de meerderheid vormen en de voorzitter leveren. Vervolgens bepaalt de IAASB wat de controversiële thema's zijn. Deze krijgen een uitvoerig *due process*. Transparantie en intensieve consultatie zijn daarbij sleutelwoorden. Ik denk hierbij aan onderwerpen als continuïteitsproblematiek, fraude en het verklaringstelsel. Standaarden over deze thema's doorlopen het 'zware proces'. Andere, niet controversiële thema's worden via een korte procedure afgehandeld. Terecht merkt Marcel Pheijffer op dat accountantskantoren veel expertise hebben. Ik acht het om die reden wenselijk en zelfs noodzakelijk dat zij een bijdrage blijven leveren aan het *standard setting process*. Maar dan vooral als *technical experts* in de staf.

Het mondiale accountantsberoep heeft moeten wennen aan de gedachte van extern toezicht. Nu moet ook de invloed op het maken van standaarden worden gedeeld. *Leadership* in *standard setting* vraagt visie op het afstaan van macht ten faveure van een hoger doel: herstel van vertrouwen in het mondiale accountantsberoep. Als de IAASB niet zelf deze stap durft te zetten, trekt de EU wellicht bij een volgend schandaal het initiatief naar zich toe. Dan rest voor de IAASB zelf een rol als Consultative Advisory Group Member. Hopelijk komt het zo ver niet. ■